

УДК 343.82

Шульган Ірина Іванівна –

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Iryna I. Schulgan –

candidate of juridical sciences,
assistant at the department of criminal law and procedure,
the Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education,
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)

Суть примусових заходів медичного характеру

У статті проаналізовано наукові підходи до розуміння примусових заходів медичного характеру. Констатовано, що вони є кримінально-правовим інститутом, якому притаманний дуалістичний характер, тобто поєднання правових і медичних аспектів. Вони є самостійним інститутом, який не відноситься ні до кримінальної відповідальності, ні до покарання. Також вони відрізняються від інших видів психіатричної допомоги, яка теж може містити ознаки примусовості, але застосовуються в іншому порядку і за інших підстав.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, примусові заходи медичного характеру, покарання, кримінальне право, закон.

В статье проанализированы научные подходы к пониманию принудительных мер медицинского характера. Констатировано, что они являются уголовно-правовым институтом, которому присущ дуалистический характер, то есть сочетание правовых и медицинских аспектов. Они являются самостоятельным институтом, который не относится ни к уголовной ответственности, ни к наказанию. Также они отличаются от других видов психиатрической помощи, которая тоже может содержать признаки принуждения, но применяются в другом порядке и по другим основаниям.

Ключевые слова: уголовное правонарушение, принудительные меры медицинского характера, наказание, уголовное право, закон.

I.I. Shulgan The Essence of Compulsory Measures of Medical Nature

The article analyzes scientific approaches to understanding coercive measures of a medical nature.

Distinguishing between the concepts of coercion and punishment, which may seem similar at first glance, it has been established that coercion is a broader concept and, unlike punishment, does not necessarily have any negative consequences. In the case of medical measures, their compulsory nature is designed to ensure the treatment of the patient and achieve effective results, because it must be understood that most patients would like to evade treatment, so it is coercion to ensure that such treatment occurs.

There is a lot of debate around determining whether coercive measures of a medical nature are a legal institution or a medical one. Some scholars point out that these measures are medical because both the grounds and the purposes, types, conditions of appointment, modification and termination of coercive measures of a medical nature and compulsory treatment depend on the state of health of the person to whom they are applied.

The separation of coercive measures of a medical nature from the institution of criminal liability is seen in the clear definition of the term «criminal liability». Criminal liability - a type of legal liability established by the state in the criminal law, imposed by the court on persons who are guilty of committing a criminal offense and must bear obligations of a personal, property or organizational nature. If we talk about persons who are found insane, then their actions do not constitute a criminal offense, because according to the Criminal Code of

Ukraine, the subject of a criminal offense is a natural sane person who committed a criminal offense at the age of criminal responsibility.

It is stated that they are a criminal law institution, which has a dualistic nature, ie a combination of legal and medical aspects. They are an independent institution, which is neither a criminal liability nor a punishment. They also differ from other types of psychiatric care, which may also contain signs of coercion, but are used in a different order and on other grounds.

Keywords: *criminal offense, coercive measures of medical nature, punishment, criminal law, law.*

Постановка проблеми. Психічнохворі особи вважаються однією із найменш захищених категорій суспільства, у зв'язку із чим на міжнародному і національному рівні приймаються законодавчі акти, які покликані захищати права і інтереси цієї групи осіб. Ставлення соціуму до психічнохворих осіб пройшло багатовіковий період становлення – від крайньої жорстокості до цивілізованого гуманізму. Відповідно до зміни настроїв у соціумі, розвитку судової психіатрії, мінялось і кримінальне законодавство. Ще з давніх часів законодавець усвідомлював потребу встановлення особливого підходу до визначення заходів, які можуть застосовуватись до психічнохворих осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння.

На сучасному етапі держави світу встановлюють і розвивають найрізноманітніші інститути кримінально-правових заходів, які можуть застосовуватись до відповідної категорії осіб. В Україні такі заходи носять назву примусових заходів медичного характеру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями примусових заходів медичного характеру займались такі відомі вчені, як В. Бурдін, І. Жук, М. Книга, Б. Панченко, М. Хавронюк та ін. Проте, не зважаючи на велику кількість наукових праць, багато питань і надалі залишаються спірними у науковій літературі.

Не вирішені раніше проблеми. Не зважаючи на велику кількість публікацій з питань, присвячених аналізу примусових заходів медичного характеру, досі не вироблено єдиного підходу до низки питань, пов'язаних з їх відмежування від суміжних інститутів, що дає підстави ставити питання про необхідність проведення такого дослідження.

Метою статті є аналіз суті примусових заходів медичного характеру, а також відмежування їх від суміжних інститутів.

Виклад основного матеріалу. Сенс

слова «примус» означає відсутність вільного волевиявлення особи, до якої він застосовується, дії, здійснювані проти її волі. Примус характерний не тільки для покарання, але і для кримінально-правового механізму в цілому[1, с. 67]. Вірно з цього приводу висловився Б. Протченко, вказавши на таке: «заходи медичного характеру визнаються примусовими тому, що вони: а) застосовуються незалежно від бажання хворого та його близьких родичів; б) сполучені з деякими обмеженнями особистої свободи хворого (наприклад, обмеження свободи пересування, вибору занять, постійний нагляд тощо); в) призначаються, змінюються й припиняються тільки на підставі рішення суду»[2, с. 3].

Тут потрібно зауважити щодо розмежування понять примусу і кари, які можуть на перший погляд здатись схожими. Примусовість більш широким поняттям, і на відміну від кари не обов'язково несе якісь негативні наслідки. У випадку заходів медичного характеру, їх примусовий характер покликаний забезпечувати лікування хворого і досягнення ефективних результатів, оскільки потрібно розуміти, що більшість хворих бажали б ухилитись від лікування, тому саме примус забезпечує те, що таке лікування відбувається. Також, зазначимо, що є позиція ряду вчених щодо недоцільності використання терміну «примусові», а пропонується застосовувати термін «насильницькі»(І. Ной, І. Введенський і т.д.)[3, с. 136], оскільки особи, які є неосудними не усвідомлюють того факту, що до них застосовують ті чи інші заходи. Важко погодитись з такою позицією авторів, оскільки вона вбачається достатньо односторонньою і не гуманною. Можливо й справді є відсоток хворих, які абсолютно втратили можливість усвідомлювати все, що з ними відбувається і шанс на їхнє выздоровлення є мінімальним, але це не дає підстави робити висновки, що всі інші особи, які визнані неосудними нічого не

усвідомлюють і не усвідомлять в майбутньому.

Н. Жарко вважає, що точніше казати про «примусові засоби медичного характеру», оскільки слово заходи є багатозначним і в розглядуваному контексті воно може використовуватися лише в одному значенні: як засіб для досягнення чого-небудь, а слово засіб може застосовуватися у всіх його значеннях. З цим твердженням теж не можна погодитись. Термін «засіб» означає спеціальну дію, яка дає можливість здійснити що-небудь, досягти чогось, а «захід» – сукупність таких дій або засобів. Тобто останнє більш повно розкриває зміст примусових заходів медичного характеру, які є комплексним правовим інститутом і передбачають здійснення сукупності медико-правових та соціально-реабілітаційних заходів. Крім того, «засіб» і «захід» є багатозначними словами, а можливість застосування слова «засіб» в розглядуваному контексті у всіх його значеннях, наприклад, як знаряддя, або як ліки, гроші чи капітал вбачається дуже сумнівним[4, с. 35].

Безліч дискусій точаться навколо визначення того чи є примусові заходи медичного характеру правовим інститутом чи медичним. Одні вчені зазначають, що ці заходи є медичними тому, що як підстави, так і цілі, види, умови призначення, зміни й припинення примусових заходів медичного характеру й примусового лікування залежать від стану здоров'я особи щодо якої вони застосовуються. Зокрема, на захист такої позиції стає С. Шишков, який вважає, що примусові заходи медичного характеру за своїм змістом є суто медичними, оскільки в ході їх застосування використовуються засоби діагностики, лікування та профілактики психічних розладів, а також необхідні соціально-реабілітаційні заходи (більше того, на думку цього автора, медичними за своїм змістом є і заходи щодо забезпечення безпеки в установах, де проводиться лікування). Зазначену думку поділяє і О. Хомовський [5, с. 12]. Нас важко погодитись з таким твердженнями з ряду причин:

1. Примусові заходи медичного характеру застосовуються до осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тому підстави їх застосування, види і цілі регулюються кримінальним законодавством.

2. Метою примусових заходів

медичного характеру є не тільки лікування хворого, а й забезпечення безпеки суспільства і попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

3. Ці заходи призначаються судом, змінюються і припиняються також судом.

4. Якщо говорити про застосування примусових заходів медичного характеру до обмежено осудних осіб, потрібно розуміти, що одного лікування буде недостатньо, оскільки потрібно застосовувати і заходи виправлення.

Отже, правильним вважаємо визначення дуалістичного характеру примусових заходів медичного характеру, які мають як правові, так і медичні ознаки.

В теорії кримінального права загальноприйнятим є підхід, відповідно до якого сутність правової природи примусових заходів медичного характеру полягає у тих правообмеженнях, які становлять зміст цих заходів. Ми приєднуємося до цього твердження. Більшість науковців при розгляді цього питання обмежується проведенням відмежування примусових заходів медичного характеру від інститутів кримінальної відповідальності, кримінального покарання, а деякі вчені проводять ще порівняння із інститутом заходів безпеки. Між тим залишається невирішеним ряд проблем стосовно відмежування примусових заходів медичного характеру від інших видів психіатричної допомоги[4, с. 189], тому це питання теж потрібно розглянути.

Відмежування примусових заходів медичного характеру від інституту кримінальної відповідальності вбачається в чіткому визначенні терміну «кримінальна відповідальність». Кримінальна відповідальність – вид юридичної відповідальності, що встановлюється державою в кримінальному законі, накладається судом на осіб, які винні у вчиненні кримінального правопорушення, та мають нести зобов'язання особистого, майнового чи організаційного характеру[6, с. 52]. Якщо ж говорити про осіб, які визнанні неосудними, то в їх діях не має складу кримінального правопорушення, оскільки відповідно до КК України суб'єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого настає кримінальна відповідальність. Але все ж є

випадки, коли можна вести мову про примусові заходи медичного характеру як про форму реалізації кримінальної відповідальності. Т. Гончар зауважує, що примусові заходи медичного характеру можуть виступати формою реалізації кримінальної відповідальності щодо осіб: 1) які вчинили кримінальне правопорушення у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до винесення вироку або під час відбуття покарання; 2) які вчинили кримінальне правопорушення у стані обмеженої осудності [7, с. 44].

Наступне, що потрібно проаналізувати, це питання співвідношення примусових заходів медичного характеру і покарання.

Можна виділити спільне в покаранні і примусових заходах медичного характеру :

1) є заходами державного впливу і забезпечуються примусовою силою держави, незалежно від волі особи або його близьких ;

2) призначаються тільки судом виключно в разі вчинення суспільно небезпечних діянь, передбачених КК України;

3) обмежують, хоч і в різних масштабах, окремі права та свободи громадян, які вчинили названі діяння.

Відмінності примусових заходів від покарання :

1) примусові заходи медичного характеру не виражають негативної державної оцінки дій хворого;

2) примусові заходи медичного характеру застосовуються на підставі статей розділу Загальної частини КК України, а не санкції статті Особливої частини КК України;

3) рішення суду про застосування примусових заходів медичного характеру залежить від висновку судово-психіатричної експертизи, а не виключно від характеру і ступеня суспільної небезпеки винної особи та її діяння при призначенні покарання;

4) при покаранні призначається вирок, при примусових заходах медичного характеру – в основному – постанова суду. Примусові заходи медичного характеру судом можуть бути застосовані також до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і страждає психічним розладом, який не виключає осудності, але потребує лікування психічного розладу. Такій особі поряд з покаранням суд може призначити примусові заходи медичного

характеру у виді амбулаторного примусового спостереження та лікування у психіатра. У цьому випадку рішення про це має міститися в резолютивній частині вироку;

5) відмінність також проявляється в особливостях змісту цих правових категорій, а також у специфіці цілей, підстав і порядку їх застосування. Головне у змісті примусових заходів медичного характеру – лікування хворого, яка вчинив діяння, передбачене КК України, а також попередження вчинення ним нових суспільно небезпечних діянь. При покаранні – відновлення соціальної справедливості, виправлення засудженого, попередження вчинення нових кримінальних правопорушень як самим засудженим, так і іншими особами. Сутністю покарання, на відміну від примусових заходів медичного характеру, є кара. Зміст і форми виконання примусових заходів медичного характеру визначені тільки особливостями захворювання;

6) відмінність проявляється в порядку визначення термінів лікування для примусових заходів медичного характеру та відбування – для покарання. Термін відбування покарання точно визначений у вироку, а в постанові суду про застосування примусових заходів медичного характеру таких вказівок немає. Все залежить від психічного стану хворого;

7) відмінність проявляється в процедурі реалізації. З метою виключення можливих зловживань, ця процедура для примусових заходів медичного характеру докладно регламентована в окремій главі кримінального кодексу. Реалізація покарання повністю регламентується КВК України;

8) відмінність проявляється в порядку і підставі звільнення;

9) примусові заходи медичного характеру, на відміну від покарання, не тягнуть судимості [8].

Висновки. Підсумовуючи можна констатувати, що примусові заходи медичного характеру є кримінально правовим інститутом, якому притаманний дуалістичний характер, тобто поєднання правових і медичних аспектів. Примусові заходи медичного характеру є самостійним інститутом, який не відноситься ні до кримінальної відповідальності, ні до покарання. Також примусові заходи медичного характеру відрізняються від інших видів

психіатричної допомоги, яка теж може містити ознаки примусовості, але застосовуються в іншому порядку і за інших підстав.

Список використаних джерел:

1. Жарко Н. Принудительные меры медицинского характера (уголовно-правовой аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Рязань, 2005. 230 с.
2. Протченко Б. Принудительные меры медицинского характера. М.: Юридическая литература, 1976. 104 с.
3. Ной И. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1962. 156 с.
4. Книга М. Примусові заходи медичного характеру як засіб попередження злочинності: дис. ... канд юрид.наук: 12.00.08. Дніпропетровськ, 2009. 290 с.
5. Хавронюк М. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації. К.: Істина, 2005. 264 с.
6. Правознавство: підручник / за редакцією В. Копейчикова, А. Колодія. К.: Юрінком Інтер, 2006. 752 с.
7. Жук І. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування у кримінальному праві України: дис. ... канд юрид.наук: 12.00.08. Київ, 2009. 293 с.
8. Косевич Н. Иные меры уголовно-правового характера как проявление предупредительной и правозащитной направленности уголовной политики Российской Федерации в судебных решениях. URL: <http://www.consultant.ru/law/review/other/xm2013-12-11.html>.

References:

1. Zharko N. Prynudytelnye mery medytsynskoho kharaktera (uholovno-pravovoi aspekt): dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Riazan, 2005. 230 s.
2. Protchenko B. Prynudytelnye mery medytsynskoho kharaktera. M.: Iurydycheskaia lyteratura, 1976. 104 s.
3. Noi Y. Voprosy teoryy nakazaniya v sovetskom uholovnom prave. Saratov: Yzdatelstvo Saratovskoho unyversyteta, 1962. 156 s.
4. Knyha M. Prymusovi zakhody medychnoho kharakteru yak zasib poperedzhennia zlochynnosti: dys. ... kand yuryd.nauk: 12.00.08. Dnipropetrovsk, 2009. 290 s.
5. Khavroniuk M. Suchasne zahalnoievropeiske kryminalne zakonodavstvo: problemy harmonizatsii. K.: Istyna, 2005. 264 s.
6. Pravoznavstvo: pidruchnyk / za redaktsiieiu V. Kopieichykova, A. Kolodiia. K.: Yurinkom Inter, 2006. 752 s.
7. Zhuk I. Prymusovi zakhody medychnoho kharakteru ta prymusove likuvannia u kryminalnomu pravi Ukrainy: dys. ... kand yuryd.nauk: 12.00.08. Kyiv, 2009. 293 s.
8. Kosevych N. Ynye mery uholovno-pravovoho kharaktera kak proiavlennye predupredytelnoi y pravozashchytoi napravlennosti uholovnoi polytyky Rossyiskoi Federatsyy v sudebnykh resheniyakh. URL: <http://www.consultant.ru/law/review/other/xm2013-12-11.html>.